

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 577.115.5

DOI 10.5281/zenodo.14185280

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ФИЗЕТИНА НА ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИПИДНОГО БИСЛОЯ СОМАТИЧЕСКИХ НЕРВОВ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ

THE EFFECT OF Fisetin ON THE CHANGE IN THE PHYSICO-CHEMICAL STATE OF THE LIPID BILAYER OF SOMATIC NERVES IN CASE OF DAMAGE

ПАРЧАЙКИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат биологических наук,

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».

ЧУДАЙКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,

преподаватель,

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».

МОЛЧАНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».

РЕВИНА ЭЛЬВИРА СЕРГЕЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».

ЗАВАРЫКИНА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».

СИМАКОВА МИЛЕНА АНДРЕЕВНА,

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».

РЕВИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор биологических наук, профессор,

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».

PARCHAYKINA MARINA VLADIMIROVNA,

Candidate of Biological Sciences,

National Research Mordovia State University.

CHUDAIKINA ELENA VIKTOROVNA,

Lecturer,

National Research Mordovia State University.

MOLCHANOV IVAN DMITRIEVICH,

National Research Mordovia State University.

REVINA ELVIRA SERGEEVNA,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
National Research Mordovia State University.
ZAVARYKINA ANASTASIA VYACHESLAVOVNA,
National Research Mordovia State University.
SIMAKOVA MILENA ANDREEVNA,
National Research Mordovia State University.
REVIN VIKTOR VASILYEVICH,
Doctor of Biological Sciences, Professor,
National Research Mordovia State University.

В статье исследовано изменение физико-химического состояния липидного бислоя соматических нервов при травме и на фоне действия физетина. Показано, что повреждение седалищного нерва сопровождается существенным разупорядочиванием гидрофобной области липидного бислоя. При этом, внутримышечное введение физетина в концентрации 50 мг/кг приводит к увеличению упорядоченности липидного бислоя нервного волокна после повреждения. В результате определено, что ускорение регенерационных процессов в поврежденном нервном проводнике при действии физетина, вероятнее всего, обусловлено активацией сигнального пути митогенактивируемой протеинкиназы, что сопровождается экспрессией генов, связанных с ремиелинизацией и восстановлением физико-химического состояния липидного бислоя нервного волокна.

The article examines the change in the physico-chemical state of the lipid bilayer of somatic nerves during injury and against the background of the action of physetin. It has been shown that damage to the sciatic nerve is accompanied by a significant disordering of the hydrophobic region of the lipid bilayer. At the same time, intramuscular administration of physetin at a concentration of 50 mg / kg leads to an increase in the ordering of the lipid bilayer of the nerve fiber after damage. As a result, it was determined that the acceleration of regeneration processes in the damaged nerve conductor under the action of physetin is most likely due to the activation of the signaling pathway of mitogenactivated protein kinase, which is accompanied by the expression of genes associated with remyelination and restoration of the physico-chemical state of the lipid bilayer of the nerve fiber.

Ключевые слова: физетин, регенерация нерва, спектроскопия комбинационного рассеяния, липидный бислой, флавоноиды.

Key words: fisetin, nerve regeneration, raman spectroscopy, lipid bilayer, flavonoids.

Введение.
Проблема восстановления функций поврежденных периферических нервов до настоящего времени сохраняет свою актуальность в связи с недостаточной эффективностью различных подходов и методов их лечения [3, с. 334-348; 4, с. 190118]. В связи с этим, в последние десятилетия ведется активный поиск различных путей оптимизации аксональной регенерации. Весьма перспективным направлением для посттравматического восстановления функций нервных проводников является использование физиологически активных веществ, в частности, веществ полифенольной природы, одним из которых является физетин. Сообщается, что физетин обладает антиоксидантными, противовоспалительными, нейропротекторными и антиапоптотическими свойствами. Однако, механизм действия физетина на соматические нервы после повреждения до сих пор остается неизвестным. Кроме этого, функционирование возбудимых образований в значительной степени зависит от состава и физико-химического состояния липидного бислоя нервного волокна [5, с. 512-520; 6, с. 1-4]. Исходя из этого, целью нашей работы было исследование влияния физетина на изменение физико-

химического состояния липидного бислоя поврежденных соматических нервов.

Материалы и методы.

Эксперименты выполнены на половозрелых крысах-самцах линии Wistar массой 250-350 г., содержащихся в условиях вивария на стандартном рационе питания без ограничения к пище и воде со сменой светового режима каждые 12 ч. Объектом исследования служили седалищные нервы крыс. У животных первой опытной группы осуществляли перерезку седалищного нерва на уровне середины бедра. Животным второй группы после перерезки ежедневно внутримышечно вводили физетин в концентрациях 25 и 50 мг/кг. Контролем служили интактные животные. Проксимальный и дистальный концы нервов извлекали через 7, 14, 21 и 28 суток. Изменение состояния мембран регистрировали с помощью рамановского спектрометра фирмы Renishaw InVia (Англия). Полученные экспериментальные данные подвергали статистической обработке с использованием электронных таблиц Microsoft Excel 2016. Сравнение вариантов опытов проводили при 5% уровне значимости с помощью дисперсионного анализа ANOVA.

Результаты исследования.

Известно, что повреждение нервного проводника сопровождается изменением количественного и качественного состава отдельных липидных фракций, а также интенсификацией окислительных процессов, в результате чего происходит накопление лизофосфолипидов, свободных жирных кислот и продуктов перекисного окисления липидов. В связи с этим, представляется интересным исследование физико-химического состояния липидного бислоя нервного волокна, которое мы оценивали по отношению интенсивностей полос I_{1122}/I_{1076} и I_{1526}/I_{1160} в спектрах, позволяющих судить о конформации и составе жирных кислот в мембране нервных волокон. В литературе сообщается, что при уменьшении данного показателя упорядоченность снижается, что сопровождается уменьшением вязкости мембраны [7, с. 106006]. Результаты проведенных экспериментов показали, что минимальное значение данного показателя отмечается к 14-м суткам эксперимента: степень упорядоченности мембран нервного волокна снижается на 55,0 % относительно контроля. В серии опытов с внутримышечным введением физетина в концентрации 50 мг/кг значение исследуемого показателя увеличивается в среднем на 23,0 и 25,0 % по сравнению с повреждением к 21-м и 28-м суткам соответственно (Рис. 1).

Рис. 1. Изменение отношения интенсивности полос I_{1122}/I_{1076} КР-спектра нервного волокна после повреждения и действия физетина (*– достоверность отличия по отношению к повреждению, $p < 0,05$)

Об упорядоченности липидного бислоя также можно судить по показателю интенсивности полос I_{1526}/I_{1160} , который характеризует спектр поглощения каротиноидов [1, с. 519-523]. Известно, что данный показатель линейно зависит от степени упорядоченности жирнокислотных «хвостов» мембранных липидов. В ходе эксперимента было показано, что соотношение интенсивностей пиков I_{1526}/I_{1160} снижается до 14-х суток наблюдения в среднем в 2,6 раза относительно контрольной группы. Однако увеличение времени повреждающего воздействия до 28 суток приводит к возрастанию упорядоченности ЖК-остатков в мембране. Тем не менее, значение данного показателя все еще снижено относительно контроля на 68%. В серии опытов с введением физетина достоверное увеличение данного показателя отмечается при использовании препарата в концентрации 50 мг/кг на более длительных сроках после перерезки: соотношение интенсивности пиков I_{1526}/I_{1160} возрастает в среднем на 40,0 и 27 % по сравнению с повреждением к 21-м и 28-м суткам наблюдения соответственно (Рис. 2).

Рис. 2. Изменение отношения интенсивности полос I_{1526}/I_{1160} КР-спектра нервного волокна после повреждения и действия физетина (*– достоверность отличия по отношению к повреждению, $p < 0,05$)

В дистальном отрезке нервного проводника происходит незначительное увеличение исследуемых показателей к 21-м суткам наблюдения в варианте опыта с использованием препарата в его максимальной концентрации, в остальных вариантах опыта достоверных изменений не наблюдается.

Заключение.

Учитывая литературные данные и результаты собственных исследований, можно сделать предположение о том, что проявление мембранопротекторных свойств физетина реализуется через активацию сигнального пути митогенактивируемой протеинкиназы (МАРК/ЕРК). Известно, что ERK1/2, один из участников МАРК/ЕРК сигнального пути, связан с активацией ветвления и аксонального роста нервных волокон за счет экспрессии антиапоптотических факторов транскрипции [2, с. 8102-8115]. В результате проведенных исследований было установлено, что повреждение седалищного нерва сопровождается существенным разупорядочиванием гидрофобной области липидного бислоя. При этом, внутримышеч-

ное введение физетина в концентрации 50 мг/кг усиливает восстановительные процессы в поврежденном нерве, что сопровождается увеличением упорядоченности липидного бислоя нервного волокна после повреждения. Кроме этого, данные КР-спектроскопии указывают на увеличение вязкости липидного бислоя мембран травмированного нерва при введении препарата. Таким образом, ускорение регенерационных процессов в поврежденном нервном проводнике при действии физетина, вероятнее всего, обусловлено активацией сигнального пути митогенактивируемой протеинкиназы, что сопровождается экспрессией генов, связанных с ремиелинизацией и восстановлением физико-химического состояния липидного бислоя нервного волокна.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (код научной темы FZRS-2024-0005) в рамках государственного задания ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (создание новых молодежных лабораторий).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новиков С.М. Исследование действия ослабленного постоянного магнитного поля на возбудимость нервной клетки / С.М. Новиков, Г.В. Максимов, В.В. Волков, А.Н. Шалыгин // Биофизика. 2008. Т. 53. № 3. С. 519-523.
2. ERK/MAPK Signaling Is Required for Pathway-Specific Striatal Motor Functions / S.R. Hutton [et al.] // J Neurosci. 2017. Vol. 37. No. 34. pp. 8102-8115.
3. Influence of Neurotrophic Factors on the Composition of Proteins During Damage and Regeneration of Somatic Nerves / Т.Р. Kuz'menko [et al.] // Biophysics. 2023. Vol. 68. pp. 334-348.
4. Llobet A. Axon death signalling in Wallerian degeneration among species and in disease // Open Biol. 2019. Vol. 9. pp. 190118.
5. Influence of Potassium Hyaluronate on the Change of Phospholipase Activity and State of the Membranes of Damaged Somatic Nerves of Rats / V.V. Revin [et al.] // Int. J. Pharma Bio Sci. 2015. Vol. 6. pp. 512-520.
6. Revina N.V., Revin V.V., Parchaykina M.V. Influence of Potassium Hyaluronate on the Content of Lysophospholipids and Free Fatty Acids in Damaged Somatic Nerves of Rat // Biol. Med. 2015. Vol. 7. pp. 1-4.
7. Paranodal myelin retraction in relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis visualized by coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy / Y. Fu [et al.] // Journal of Biomedical Optics. 2011. Vol. 10. pp. 106006.

© Парчайкина М.В., Чудайкина Е.В., Молчанов И.Д., Ревина Э.С.,
Заварыкина А.В., Симакова М.А., Ревин В.В., 2024.